

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

Water conflicts, violence, and capitalist territorialisation in Latin America

Vol. 4, N° 4

(In Spanish)

Newcastle upon and Tyne and Mexico City, December 2017.

Cover picture: Social mobilization against El Zapotillo Dam and to save the town of Temacapulín, Jalisco, Mexico, 1 June 2014.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 4, N° 4

Thematic Area Series

Thematic Area 10 - Water and Violence

Water conflicts, violence, and capitalist territorialisation in
Latin America

Karina Kloster (Ed.)
Newcastle upon Tyne and Mexico City, December 2017

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 4, N° 4

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 10 - Agua y Violencia

**Conflictos por el agua, violencia y territorialización
capitalista en América Latina**

Karina Kloster (Ed.)

Newcastle upon Tyne y Ciudad de México, diciembre de 2017

Thematic Area Series

TA 10 - Water and violence

Title: Water conflicts, violence, and capitalist territorialisation in Latin America.

Corresponding Editor:

Karina Kloster

Autonomous University of Mexico City
Avenida de la Corona 320, Col. Loma de la Palma,
Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07160
Mexico
Telephone: +52 55 3691 2050 Ext. 18446
Email: karina.kloster@uacm.edu.mx

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

TA 10 - Agua y Violencia

Título: Conflictos por el agua, violencia y territorialización capitalista en América Latina

Editora Correspondiente:

Karina Kloster

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Avenida de la Corona 320, Col. Loma de la Palma,
Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07160
México
Teléfono: +52 55 3691 2050 Ext. 18446
Email: karina.kloster@uacm.edu.mx

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the Working Paper	1
Presentación del Área Temática y del Cuaderno de Trabajo	2
Presentación de la Editora Correspondiente	3
“Agua para energía o para la vida: procesos de destrucción social y ambiental por hidroeléctricas en Guatemala” <i>Ana Pohlenz de Tavira</i>	6
“Desposesión y violencia en la construcción social de un territorio: transformaciones asociadas con la industria petrolera en Veracruz, México” <i>María Luisa Torregrosa, Karina Kloster, Alba Margarita Campos Buendía, Juana Amalia Salgado, María Guadalupe Díaz y Ligia Tavera</i>	26
“Megaminería, lenguajes de valoración y acción colectiva. Conflictos socioambientales por la defensa del agua en contextos de violencia” <i>Sandra Hincapié</i>	55
“Marcar el territorio. El conflicto por la instalación de un casino en un barrio de pescadores. San Pedro Pescador, Colonia Benítez, Chaco, Argentina (2010-2011)” <i>Nidia Bibiana Piñeyro</i>	75
“Territorios en conflicto. Hacia una identificación de casos de conflictos hídricos en las provincias de Formosa y Chaco, Argentina, desde el año 2000” <i>Ana María Attias, Ricardo Daniel Lombardo y Raquel Adriana Carmona</i>	96

Presentation of the Thematic Area and the Working Paper

This is the first issue developed by members of the WATERLAT-GOBACIT Network's Thematic Area 10, [Water and Violence](#). It is based on papers first presented at the session "Water and violence: scenarios and manifestations in Latin America", during the [Network's VIII International Meeting](#), that took place in San Jose, Costa Rica, on 3-7 April 2017. The papers are the result of ongoing research covering cases from Argentina, Colombia, Guatemala and Mexico, which exemplify the wide range of forms of violence being exercised against local communities, mainly related to the rapid expansion of extractivist activities including large-scale open cast mining, building of large dams for hydroelectricity or the territorial spread of hydrocarbon production through new technological developments, among other. The papers provide supporting evidence for the increasing claims made in the relevant literature showing that violence is too often the result of a connivance between governments, extractivist industries and organized criminal gangs, which account for the considerable number of people being tortured, disappeared or even murdered in Latin America for defending their territories, natural resources, and living conditions. The authors also address successful cases of community resistance against the violent expropriation of their territories and living conditions, which are imposed on them by aggressive neoliberal reforms that are highly undemocratic and regressive in socio-economic and political terms. The issue is a welcome contribution to current debates, and we wish our readers a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Presentación del Área Temática y del Cuaderno de Trabajo

Este es el primer número desarrollado por miembros del Área Temática 10, [Agua y Violencia](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT. El número se basa en ponencias que fueron presentadas en la sesión “Agua y violencia. Escenarios y manifestaciones en América Latina”, durante la [VIII Reunión Internacional de la Red](#), que tuvo lugar en San José, Costa Rica, del 3 al 7 de abril de 2017. Los trabajos son el resultado de investigación en progreso que cubre casos de Argentina, Colombia, Guatemala y México, los cuales ejemplifican un amplio rango de formas de violencia ejercidas contra comunidades locales, especialmente violencias relacionadas con la rápida expansión de actividades extractivistas incluyendo la minería a cielo abierto en gran escala, la construcción de grandes represas hidroeléctricas o la extensión territorial de la producción de hidrocarburos mediante nuevos desarrollos tecnológicos, entre otros. Los artículos proveen evidencia que apoya las denuncias en aumento publicadas en la literatura relevante sobre la frecuente relación entre gobiernos, industrias extractivas y bandas criminales organizadas en la producción de dicha violencia, que da cuenta del considerable número de personas que son torturadas, desaparecidas o asesinadas en América Latina por defender sus territorios, recursos naturales y condiciones de vida. Los autores también abordan casos exitosos de resistencia comunitaria contra la expropiación violenta de sus territorios y condiciones de vida, que les es impuesta mediante la implementación de reformas neoliberales agresivas, de carácter altamente no democrático y regresivo en términos socioeconómicos y políticos. El número es una contribución bienvenida a los debates actuales y deseamos a nuestros lectores una experiencia fructífera.

José Esteban Castro

Editor General

Presentación de la Editora Correspondiente

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT es parte de las actividades del Área Temática 10 (AT10) de la Red, [Agua y Violencia](#). El AT10 reúne a académicos y estudiantes interesados en hacer presentes los modos en que el desenvolvimiento del sistema capitalista en la etapa actual aparece asociado intrínsecamente con formas de expresión del conflicto y la violencia. Si bien el sistema capitalista se ha extendido partir de la desestructuración violenta de relaciones sociales preexistentes, es posible observar que la etapa actual nos enfrenta a nuevas condiciones de ejercicio de la violencia, sobre todo en las localizaciones periféricas del capitalismo mundial.

En América Latina, específicamente, conflicto y violencia han tenido una dinámica propia derivados de su inserción temprana en el desarrollo del capitalismo mundial, que dejó impresas diversas formas de dominación territorial, las cuales se constituyeron con un alto grado de violencia. En este sentido, a pesar de los diferentes rumbos que los países de América Latina han seguido, los conflictos sociales, económicos y políticos aparecen como una constante durante la construcción de alternativas de organización social y política, sobre todo, en la capacidad siempre presente de utilizar la violencia para organizar la dominación territorial y en la construcción hegemónica de nuevos territorios. En la etapa actual, caracterizada por una prolongada crisis del modelo de acumulación, se ha producido la intensificación del uso de la violencia como modo de subordinar a las poblaciones a la dinámica imperante, en la que los Estados cumplen un papel funcional al liderazgo del capital financiero y las empresas transnacionales, muchas de ellas de basadas en la región, y a los efectos globales de sus políticas.

Los artículos del presente número exploran diferentes formas de conflicto y violencia a partir de las cuales se expresan estas políticas. En particular, los trabajos tratan aspectos de la nueva oleada de incursión de la iniciativa privada en espacios previamente reconocidos y defendidos como públicos, en las masivas concesiones y desregulaciones implementadas para favorecer la inversión privada en las industrias extractivas, como la minería o la extracción de hidrocarburos, o en proyectos de construcción de obras hidráulicas para producción de energía, entre otros temas. Una constante que atraviesa la mayoría de los casos analizados tiene que ver con los elevados niveles de corrupción y degradación de la clase política que acompaña a estos procesos en los diferentes países cubiertos en los trabajos, Argentina, Colombia, Guatemala y México.

En el Artículo 1, titulado "Agua para energía o para la vida: procesos de destrucción social y ambiental por hidroeléctricas en Guatemala" Ana Pohlenz de Tavira analiza el impacto de la construcción de represas hidroeléctricas. Los procesos considerados muestran los elevados niveles de corrupción y violencia que involucran al Estado guatemalteco, en connivencia con empresas transnacionales, y el impacto catastrófico sobre los territorios y las comunidades debido a la destrucción ambiental y la violencia ejercida sobre los habitantes. Esta violencia se expresa en el desplazamiento de las poblaciones y en la represión sistemática, frecuentemente incluyendo el asesinato, de líderes sociales que luchan por defender los territorios.

El segundo artículo “Desposesión y violencia en la construcción social de un territorio: transformaciones asociadas con la industria petrolera en Veracruz, México”, está a cargo de María Luisa Torregrosa, Karina Kloster, Alba Margarita Campos Buendía, Juana Amalia Salgado, María Guadalupe Díaz y Ligia Tavera. El trabajo explora las formas en que la industria petrolera se insertó en el territorio desde inicios del siglo pasado. Por un parte, esta industria se convirtió en la columna vertebral de la economía mexicana, particularmente desde la nacionalización del petróleo en 1938, un proceso en el cual el Estado de Veracruz se convirtió en el territorio central de la actividad. Por otra parte, el desarrollo del extractivismo petrolero se caracterizó por la construcción histórica de un despojo social y ambiental de grandes dimensiones. A partir de inicios del Siglo XXI, y después de una profunda crisis de la industria desde la década de 1980, las reformas neoliberales, particularmente la Reforma Energética sancionada en el año 2013, crearon las condiciones para la transformación radical del sector, con el ingreso de empresas transnacionales y la implantación de nuevas tecnologías altamente depredadoras, como la fracturación hidráulica (*fracking*). Sin embargo, esta nueva etapa se caracteriza por la profundización de la violencia ejercida contra las comunidades, en este caso, con una alianza entre las autoridades, las empresas transnacionales y sectores de la delincuencia organizada.

El tercer artículo, elaborado por Sandra Hincapié y titulado “Megaminería, lenguajes de valoración y acción colectiva. Conflictos socioambientales por la defensa del agua en contextos de violencia”, investiga las formas en que se instalan los proyectos de megaminería en Colombia, un país sumido en la guerra civil por más de cinco décadas. La autora muestra cómo el Estado busca deslegitimar a los actores sociales que luchan para proteger los territorios y sus comunidades de los impactos de la megaminería, por ejemplo, acusándolos de “insurgencia” para poder justificar las actividades represivas contra quienes se oponen a los proyectos. En este contexto, y sobre la base de un estudio de caso en el Departamento de Tolima, el artículo discute los diversos “lenguajes de valoración” utilizados por las diferentes identidades sociales confrontadas en estos procesos, con énfasis en las formas en que las comunidades buscan defenderse frente a la situación de despojo y violencia que las afecta.

En el Artículo 4, “Marcar el territorio. El conflicto por la instalación de un casino en un barrio de pescadores. San Pedro Pescador, Colonia Benítez, Chaco, Argentina (2010-2011)” Nidia Bibiana Piñeyro presenta un conflicto localizado a orillas del río Paraná, en la provincia de Chaco, en el nordeste de Argentina. El conflicto involucró a una comunidad de pescadores artesanales, afectados por políticas públicas que promovían procesos de modernización y urbanización orientados a desarrollar una industria turística potencialmente atractiva para extranjeros, que incluía espacios de entretenimiento y, particularmente, un casino. La comunidad respondió con un proceso de construcción identitaria colectiva, desarrollando estrategias que combinaron desde alianzas con distintos actores hasta el uso de los nuevos medios de comunicación para generar atención y fortalecer sus demandas, lo que les permitió reforzar los vínculos con y legitimar su apropiación del territorio hasta convertirlo en “su lugar”, esto es, el espacio apropiado para el desarrollo de una existencia más plena.

Finalmente, el quinto artículo, a cargo de Ana María Attias, Ricardo Lombardo y Raquel Adriana Carmona, se titula “Territorios en conflicto. Hacia una identificación de casos de conflictos hídricos en las provincias de Formosa y Chaco, Argentina, desde el año 2000”. Los autores presentan aquí resultados preliminares de un proyecto de

investigación que se propone construir una tipología de los conflictos relacionados con el agua en las provincias de Chaco y Formosa, también en el nordeste argentino. El objetivo principal del trabajo es analizar a una serie de conflictos identificados en la región, que se caracterizan por su impacto negativo sobre las comunidades vulnerables, generando una profundización de las condiciones de desigualdad que las afectan.

En suma, los artículos que componen este número ofrecen discusiones que integran aspectos teóricos y empíricos en el análisis de situaciones concretas que se producen en diversos territorios de América Latina. El eje común de los artículos es la aplicación de conceptos clave en la búsqueda de una mayor comprensión e inteligibilidad de los procesos de despojo social y ambiental causados por el ejercicio de distintas formas de violencia contra las comunidades locales y otros actores vulnerables. Este primer número de nuestra Área Temática 10, Agua y Violencia, abre una serie de contribuciones que continuaremos en futuras entregas.

Karina Kloster

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de México, México

Artículo 3

Megaminería, lenguajes de valoración y acción colectiva. Conflictos socioambientales por la defensa del agua en contextos de violencia

Sandra Hincapié¹

Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Resumen

En este capítulo analizo los conflictos socioambientales generados por la movilización en defensa del agua en Colombia. Argumento que, al ser un país con una larga historia de guerra civil, las movilizaciones sociales contenciosas han sido proscritas y estigmatizadas por ser señaladas como proclives a la acción insurgente. Estas emociones ligadas a la guerra, usadas como dispositivos en los lenguajes de valoración expresados en el conflicto socioambiental, buscan generar rechazo hacia los integrantes de los colectivos sociales movilizados, deslegitimar su resistencia, haciéndolos aparecer como indeseables para la estabilidad sociopolítica y el desarrollo económico. Sin embargo, los colectivos sociales en defensa del agua han logrado generar solidaridad y ampliación de la acción colectiva, a través de la reivindicación de mecanismos de democracia directa, específicamente las consultas populares a escala local, los cuales se han convertido en pilar fundamental de las luchas exitosas en todo el país.

Palabras Clave: Agua, conflictos socioambientales, lenguajes de valoración, violencia, Colombia.

Recibido: junio de 2017

Aceptado: noviembre de 2017

1 E-mail: sandramiled@gmail.com.

Abstract

In this chapter I analyze the socio-environmental conflicts generated by the mobilization in defense of water in Colombia. I argue that, as a country with a long history of civil war, contentious social mobilizations have been banned and stigmatized by tagging them as linked to the "insurgency". These emotions linked to war, used as a dispositive in the valuation languages expressed in the socio-environmental conflict, seek to generate rejection towards the members of the social groups mobilized, to delegitimize their resistance, making them appear undesirable for socio-political stability and economic development. However, the social groups in defense of water have managed to generate solidarity and the expansion of collective action, through the demand for mechanisms of direct democracy, specifically popular consultations at the local level, which have become a fundamental pillar of successful struggles throughout the country.

Keywords: Water, socio-environmental conflicts, languages of valuation, violence, Colombia.

Received: June 2017

Accepted: November 2017

Introducción

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa del medioambiente. Según el último informe de Global Witness "Defender La Tierra", en el año 2016 fueron asesinados 37 activistas ambientales y defensores del territorio (diez más que en 2015), un registro sólo superado por Brasil con 49 asesinatos ese año (Global Witness, 2017). En su gran mayoría estos asesinatos están relacionados con las resistencias a proyectos mineros, que se están desarrollando o planean realizarse en los próximos años a lo largo y ancho del territorio colombiano, y que han configurado un ciclo ascendente de acción colectiva en torno a la defensa del medioambiente y los bienes comunes (Hincapié y López, 2016).

A través de este capítulo analizo los conflictos socioambientales generados por la movilización en defensa del agua desarrollada por diversos colectivos sociales en el departamento del Tolima frente al Proyecto Minero La Colosa de la empresa de capitales sudafricanos Anglo Gold Ashanti - Colombia (AGAC). Además de presentar el contexto general en el que se desarrolla el conflicto socioambiental, examino los diversos y contrapuestos lenguajes de valoración (Martínez-Alier, 2009; Svampa, 2013), expresados abierta y públicamente por los actores sociales involucrados en rechazar o apoyar a los proyectos extractivistas (Gudynas, 2013, Acosta 2012).

Argumento que al ser Colombia un país con una larga historia de guerra civil, las movilizaciones sociales contenciosas han sido proscritas y estigmatizadas siendo señaladas por sus supuestos vínculos con actores insurgentes. En ese sentido, los lenguajes de valoración expresados por los actores colectivos (empresariales y gubernamentales, entre otros) que defienden los proyectos mineros, buscan generar emociones ligadas a la guerra contrainsurgente como dispositivo para la desactivación de la acción colectiva. Estas emociones ligadas a la guerra, usadas como dispositivos en los lenguajes de valoración expresados en el conflicto socioambiental, buscan generar rechazo hacia los integrantes de los colectivos sociales movilizados, deslegitimar su resistencia, haciéndolos aparecer como indeseables para la estabilidad sociopolítica y el desarrollo económico.

Además de analizar los lenguajes de valoración, profundizo en los mecanismos de movilización implementados como respuestas de los colectivos sociales en defensa del agua para generar solidaridad y la expansión de la acción colectiva. La reivindicación de la puesta en funcionamiento de mecanismos de democracia directa, específicamente las consultas populares a escala local, se ha convertido en pilar fundamental de las luchas con efectos contundentes no solo para el caso particular de La Colosa sino también como estrategia de resistencia en todo el país.

Reformas estatales, política minera y conflicto armado

Durante las últimas décadas del conflicto armado colombiano, la expansión de las organizaciones criminales del paramilitarismo mantuvo una constante persecución y exterminio de movimientos y organizaciones políticas y sociales subalternas comprometidas con la participación y la transformación local, regional y nacional. Así mismo, la expansión del paramilitarismo conllevó un gran control territorial a

través de estrategias como el desplazamiento masivo forzado y las masacres, que permitieron conservar y consolidar fuertes hegemonías regionales y, a su vez facilitar, la “acumulación por despojo” (Harvey, 2003), así como también la adecuación territorial y social para nuevos procesos económicos mineros, agroindustriales e hidroenergéticos, en los cuales se estaba insertando el país (Mondragón, 2002; Fajardo, 2009). En este proceso de acaparamiento violento por medio del despojo, según el último informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados, Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo con un número estimado de 7,2 millones de desplazados internos, seguido por Siria con 6,3 millones y Sudán con 3,3 millones (IDMC, 2017).

Las coaliciones regionales, forjadas al calor del fusil, fueron determinantes en las elecciones locales y regionales y en el control de alcaldías y concejos municipales, lo que permitió la apropiación y el redireccionamiento de recursos públicos. De ese modo, se hizo imposible elegir o ser candidato libremente, y con los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, el exterminio de organizaciones y movimientos políticos alternativos, o la amenaza directa, se volvieron inoperantes todos los mecanismos de participación en el desarrollo local-regional (Hincapié, 2015; López, 2010; Romero, 2007). A través de la actuación de las diversas organizaciones armadas legales e ilegales, se contribuyó a la reproducción simbólica de un orden donde las dinámicas contenciosas en sus diversas formas de movilización social (indígena, sindical, estudiantil, etc.), así como la exigencia de participación efectiva con cambios redistributivos, fueron consideradas indeseables y subversivas, lo que incentivó las prácticas de odio y exclusión en una comunidad política dividida por sus antagonismos (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Paralelamente al acaparamiento violento de las oportunidades mediante la guerra, el 29 de diciembre de 1992 el gobierno central expidió el Decreto 2119 por medio del cual se inició un proceso de reestructuración y supresión de organismos de regulación minera, proceso que se profundizó aún más con los decretos 2152 de 1999 y 252 de 2004. Posteriormente, durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) se creó un nuevo Código de Minas con la Ley 685 de 2001. Este código dejó de manera definitiva la minería en manos del sector privado al eliminar la posibilidad de constituir empresas mineras de capital público o mixto (Fierro, 2012: 38). Con el nuevo Código se le dieron garantías de estabilidad tributaria y jurídica a los contratos de concesión a largo plazo, y se autorizó además la posibilidad de negociación de los mismos, así como la agilización de trámites ambientales. Más tarde, por medio del Decreto 520 de 2003, se liquidó la empresa estatal Carbones de Colombia S. A. y lo mismo sucedió con la Empresa Nacional Minera Ltda. (MINERCOL), liquidada gracias al Decreto 254 del 28 de enero de 2004 (Duarte, 2012: 23-24; Fierro, 2012: 39-41).

En ese sentido, desde 1992 se dio inicio a un proceso en el que se suprimieron y fusionaron importantes empresas y organizaciones estatales dedicadas al control y regulación, así como a la investigación, exploración y explotación de la minería en el país. En el año 2006 se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Minero Visión 2019 según el cual el nuevo lema para la identidad económica del país es: “Colombia, un país minero”. En este Plan se dejan en manos privadas las actividades de exploración y explotación minera, mientras que las organizaciones estatales son destinadas a la promoción y administración de las condiciones sociales favorables para beneficio de los grandes capitales mineros.

Cajamarca municipio verde y La Colosa como proyecto de muerte

El municipio de Cajamarca está ubicado en el departamento del Tolima, en el centro oeste del país, y es conocido como la despensa agrícola de Colombia. El territorio cajamarcuno cuenta con una riqueza ecosistémica estratégica de páramos, bosques de niebla y zonas forestales protectoras y productoras, es rica en recursos hídricos ya que se encuentran 160 nacimientos de agua que abarcan las cuencas de los ríos Anaime, Bermellón y Toche, los cuales hacen parte de la Gran Cuenca del Río Coello. Gracias a su gran riqueza hídrica, de esta región se abastece de agua a los municipios de Cajamarca, El Espinal, la ciudad de Ibagué y al distrito arrocero más grande del país.

El proyecto minero La Colosa pretende explotar en esta Zona de Reserva Forestal un yacimiento de oro, considerado uno de los diez más grandes del mundo, por medio de una mina a cielo abierto. Las exploraciones sobre esta región, esencialmente dedicada a la agricultura, empezaron a finales de la década de 1990; para el año 2013 las empresas mineras ya contaban con 618 títulos mineros para la explotación de oro y metales preciosos, con un área de 411,750 hectáreas, que equivale al 17.5% del área departamental total.

El primer título minero en Cajamarca fue aprobado el 9 de enero de 2003 y ese mismo año se inició un proceso de violencia y represión por parte de autoridades estatales y paramilitares contra la comunidad. En agosto de 2003, sólo siete meses después de ser aprobado el primer título minero, se produjo una detención masiva de más de 50 personas acusadas de vínculos con la guerrilla, las cuales fueron liberadas poco tiempo después ante la inexistencia de pruebas. Sin embargo, debido al temor causado por estos hechos, decenas de campesinos huyeron como desplazados forzados ante las acciones militares (CAJAR, 2011). Dos de los casos paradigmáticos de este proceso de coerción y violencia se llevaron a cabo en la primera semana de noviembre de 2003, donde elementos del Ejército Nacional se hicieron pasar por paramilitares y realizaron censos a la población campesina en las regiones de Potosí, El Palomar y Semillas del Agua. En ese proceso, estos actores saquearon casas, robaron animales y, sobre todo, torturaron, descuartizaron e hicieron desaparecer a campesinos del lugar. Poco después, vecinos de la zona encontraron fosas comunes con los cuerpos de 9 de estos campesinos. Por estos hechos, después de muchos años de procesos judiciales, en el año 2011 la justicia colombiana encontró culpables a miembros adscritos al Batallón Rooke de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, los cuales fueron condenados por los delitos de "homicidio en persona protegida", "concierto para delinquir agravado", "desaparición forzada agravada", "tortura en persona protegida", "secuestro extorsivo agravado", "hurto calificado agravado" y "cohecho por dar u ofrecer", sentencia que fue ratificada en el año 2014 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (El Nuevo Día, 2014).

Apenas seis meses después de los eventos de noviembre de 2003, fue perpetrada una nueva masacre en la que fueron asesinados cinco miembros de una misma familia, entre ellos un bebé de seis meses de edad, por parte de militares adscritos al Batallón Contraguerrillas Pijao de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. En un primer momento, los militares argumentaron que todo se debió a "un error militar" por la confusión debida a la niebla que impedía una buena visión; a pesar de ello durante el proceso de investigación se pudo establecer que no había sido ningún error, sino que se trataba de un homicidio, ya que los campesinos habían sido sacados de sus hogares

y posteriormente asesinados. Finalmente, los militares fueron hallados culpables por un tribunal en el año 2009 (Revista Semana, 2009).

El pánico se apoderó de los pobladores. Muchos prefirieron el desplazamiento, abandonando sus bienes, y aquellos que permanecieron se quedaron expuestos a constantes controles por parte de las Fuerza Armadas y de grupos paramilitares del Bloque Tolima, que actuaban en la región. El temor y la intranquilidad de los pobladores quedaron documentados por diarios de circulación nacional como El Tiempo, que en un informe publicado en el año 2005 señalaba:

Una de estas situaciones que generan zozobra en la población son los llamados censos. El último conocido se presentó el 27 de septiembre en el sitio conocido como Corinto cuando un grupo de hombres armados, sin identificaciones ni insignias militares, se presentó con lista en mano y visitó finca por finca. Ante estas denuncias, en su momento El Tiempo habló con el comandante de la Sexta Brigada, general Lelio Fadul Suárez y éste enfatizó que “en Cajamarca y Potosí no hay paramilitares” y calificó como gravísimo que los habitantes sientan desconfianza ante la presencia de las tropas. Lo cierto es que desde entonces Potosí dejó de ser una prominente despensa agrícola y se convirtió en una zona de habitantes atemorizados, que han emigrado hacia el perímetro urbano y hacia Ibagué (Badel, 2005).

Mientras la región era presa del temor por acciones militares, sólo hasta diciembre de 2007 se hizo de público conocimiento la magnitud del hallazgo minero y la adjudicación de los títulos mineros que ya habían sido entregados a empresas privadas para su exploración y explotación. El secretismo y la absoluta falta de transparencia de las autoridades estatales y de las empresas mineras se hizo evidente ya que la noticia fue difundida por medio de uno de los principales periódicos del país (El Tiempo, 2007). Hubo que esperar dos años más, hasta febrero de 2009, para que la empresa AngloGold Ashanti, el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y la Personería Municipal organizaran la primera Audiencia Pública para socializar el proyecto La Colosa en Cajamarca.

Inicio de la acción colectiva en defensa del agua y la democracia local

Como ya lo señalamos, el copiamiento paramilitar a lo largo y ancho del país posibilitó los procesos de expropiación y concentración de recursos económicos en pocas manos, así como la eliminación y marginación de las resistencias y de los opositores. A pesar de lo anterior, a partir del año 2010 se activó en Colombia un nuevo ciclo de dinámicas contenciosas que actualizaron viejas demandas por el derecho a participar en las decisiones, enarbolando de nuevo la reivindicación de los derechos políticos como repertorio de movilización. En un nuevo contexto económico de auge megaminero y agroindustrial, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y organizaciones sociales se han movilizado en defensa de los derechos humanos y en contra de la transformación económica que se está llevando a cabo en sus territorios, impuesta desde el gobierno central, como consecuencia de las reformas neoconservadoras implementadas en las últimas décadas, especialmente aquellas

que han permitido la titulación de amplios territorios nacionales para procesos de explotación intensiva de los recursos naturales sin consultar a las comunidades que allí habitan (Hincapié y López, 2016).

En este contexto de expansión megaminera en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a través de intensas movilizaciones, diversos colectivos se opusieron a los proyectos mineros de la empresa canadiense Greystar en el Páramo de Santurbán. Defendiendo su derecho a participar, exigieron la posibilidad de llevar a cabo consultas populares para declarar como bienes de interés público los ecosistemas que proveen de agua a la región e impedir el desarrollo de proyectos megamineros. Sin embargo, la petición de consulta popular fue negada por el Tribunal Administrativo de Santander en el año 2011, mientras que, en el departamento de Norte de Santander, donde sí fue aceptada su realización, la Registraduría Nacional argumentó falta de presupuesto y la consulta no fue llevada a cabo.

Con el ejemplo de la ciudadanía movilizada en oposición al proyecto minero en el Páramo de Santurbán, y después de ser iniciadas las tareas de exploración del proyecto La Colosa, las movilizaciones sociales en contra del proyecto no se hicieron esperar, en la medida que amenaza las fuentes de agua, los ecosistemas y la vocación agrícola de la región. En este marco fue creado el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), que surgió "como una propuesta política y organizativa en defensa del territorio, la madre tierra y la vida digna" (COSAJUCA, 2013:2). De modo similar, en el año 2010 fue creado el Comité Ambiental en Defensa de la Vida en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, donde participan diversos colectivos, grupos ambientales, estudiantiles, académicos y ciudadanos independientes. El objetivo fundamental del Comité era llevar a cabo acciones para informar y crear conciencia sobre los riesgos para la vida, el agua y el territorio que entraña el proyecto minero La Colosa y ejercer el derecho a participar en las decisiones que afectan el territorio y la vida de las comunidades. Una de las actividades llevadas a cabo por el Comité, que ha logrado gran visibilidad nacional e internacional, es la Marcha Carnaval que cada año desde 2010 desfila por las calles de Ibagué, y ahora también se realiza en varios municipios y ciudades del país. Con comparsas, pancartas y todo tipo de manifestaciones artísticas, los manifestantes hacen un llamado sobre el valor y cuidado de la biodiversidad, la defensa de las fuentes de agua necesarias para la Vida, las graves implicaciones de la megaminería y sus impactos en los ecosistemas.

La organización local en Cajamarca empezó a ser hostigada. En septiembre de 2011 miembros de la Octava Brigada del Ejército entregó volantes con nombres de supuestos milicianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); sin embargo, en la lista aparecían reconocidos opositores de La Colosa y activistas campesinos, los cuales, como consecuencia de los señalamientos tuvieron que abandonar la región. Estas estrategias fueron repetidas durante el año 2013 en contra de otros líderes locales (Pax, 2016: 41). Las protestas fueron en ascenso y ante la organización de marchas y plantones para impedir la entrada de maquinaria de AGAC a los sitios de exploración, el Ejército actuó violentamente en contra de los manifestantes. La intensa movilización, a través de muy diversas estrategias, incluyó la difusión de información por todo el departamento y el acompañamiento de iniciativas en procesos a través de una Red de Comités. Gracias a la iniciativa de los pobladores del municipio de Piedras, localidad que también se encuentra en el área de influencia del proyecto La Colosa, con el apoyo del alcalde municipal por primera vez logró realizarse una consulta

popular, que fue convocada en julio de 2013. Como resultado de la consulta popular, el 92.2% de la comunidad votó en contra del megaproyecto minero. Sin embargo, las autoridades del gobierno central desconocieron los resultados de la consulta y se abrieron investigaciones disciplinarias en contra del alcalde municipal (Hincapié, 2017).

En la medida en que los diferentes colectivos sociales empezaron a exigir la realización de consultas populares, la violencia se hizo más letal. El 2 de octubre de 2013 fue asesinado Daniel Humberto Sánchez, de 16 años, integrante del COSAJUCA. Un mes después, el 2 de noviembre de 2013 fue asesinado César García uno de los líderes campesinos opositores al proyecto, activista de la organización Conciencia Campesina y vinculado de manera comprometida con las acciones colectivas llevadas a cabo por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida el Agua y el Territorio. Estos asesinatos tuvieron repercusión en la prensa nacional, como en este reportaje publicado en el periódico El Tiempo:

“Desde que llegó la empresa AngloGold Ashanti, Cajamarca se ha sumido en un silencio colectivo” -señala Viviana Sánchez, periodista independiente, miembro de Conciencia Ciudadana-. “Primero, porque no se sabía nada sobre minería (siempre había sido una región agrícola y no minera) y, segundo, por temor.” [...] ¿Quién mató al Loco? “No, no, no sabría qué decir... Hay muchos comentarios, pero por cuestión de seguridad usted sabe que es mejor estarse uno calladito... ¿sí me entiende?”. Por seguridad, también, se omite el nombre de quien dio esta declaración (Gutiérrez Torres, 2013).

Un año después, fue asesinado otro integrante del COSAJUCA, Juan Camilo Pinto, el 26 de octubre de 2014. Como puede advertirse, la acción colectiva desarrollada en la región en resistencia al proyecto minero ha tenido que hacer frente a la violencia política expresada en hostigamientos, amenazas, estigmatizaciones, persecuciones y asesinatos protagonizados por agentes estatales y paraestatales en los últimos años.

La *Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio*, se convirtió en el referente nacional de las movilizaciones que defienden los recursos hídricos y la soberanía alimentaria y que denuncian los impactos ambientales y sociales que está generando la política minero-energética instaurada por el gobierno central. Como acción colectiva ejemplar y de gran impacto social, no estuvo exenta de señalamiento y estigmatización. En medio de los preparativos para la VII Gran Marcha Carnaval, celebrada en junio de 2015, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, a través de su cuenta de Twitter escribió: “Me cuentan desde el Tolima que las Farc están presionando a la ciudadanía para obligarlos a marchar en contra de la Colosa Marcha Carnaval” (El Olfato, 2015). Es de conocimiento público que AngloGold Ashanti ha sido una financiadora importante del partido Centro Democrático, y las afirmaciones sin sustento de la senadora fueron desmentidas por la propia Policía Metropolitana de Ibagué. Sin embargo, este es un ejemplo del tipo de acciones que se implementan para estigmatizar y desincentivar la acción colectiva en defensa del agua en la región.

La democracia local y ambiental puesta a prueba

Las reivindicaciones tomaron un nuevo aire en el año 2016 cuando el alcalde de Ibagué decidió proponer, por primera vez en una capital departamental, la realización de una Consulta Popular para decidir sobre la realización de proyectos mineros, especialmente sobre el proyecto La Colosa, por el cual han surgido las acciones colectivas tanto en la ciudad de Ibagué, como en los municipios de Piedras y Cajamarca. La iniciativa del alcalde municipal cumplía con el compromiso asumido con diversos colectivos sociales del departamento del Tolima, como comunidades campesinas, ambientalistas, sindicalistas, indígenas, jóvenes, agrupados en el Comité Ambiental, quienes han realizado diversas acciones colectivas para apoyar y exigir la realización de Consultas Populares para decidir sobre los proyectos mineros en el departamento. Las Fotos No 1 a No 5 ilustran estas actividades.

Foto No 1. Afiche de la VIII Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Tolima, 2016

Fuente: Archivo de la autora.

Foto No 2. Escenas de la VIII Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Tolima, 2016

Fuente: Archivo de la autora.

Foto No 3. Escenas de la VIII Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Tolima, 2016

Fuente: Archivo de la autora.

Foto No 4. Escenas de la VIII Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Tolima, 2016

Fuente: Archivo de la autora.

Foto No 5. Afiche llamando a participar en la Consulta Popular, VIII Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Tolima, 2016

Fuente: Archivo de la autora.

Durante todo el proceso de gestación y aprobación, primero por parte del Concejo Municipal, posteriormente por el Tribunal Administrativo del Tolima, así como en el trámite de resolución de múltiples recursos y demandas en el Consejo de Estado, se llevó a cabo un intenso debate por parte de diversos actores colectivos e institucionales, que manifestaron su posición respecto al desarrollo de la Consulta Popular. Los señalamientos fueron la constante y algunas estigmatizaciones recurrentes fueron de nuevo presentadas en programas de radio, por ejemplo, por el gerente de un importante medio de comunicación regional, el cual señaló:

Los mamertos son los hippies “izquierdosos”, marihuaneros, pseudointelectuales, que se las dan de que pueden transformar Colombia [...]. Ellos están detrás de la consulta minera, presiden comités ambientales y censuran a los medios de comunicación que recibimos publicidad de la AngloGold porque creen que uno vende líneas editoriales por eso (El Olfato, 2016).

En la Tabla No 1 podemos ubicar diferentes posturas identificadas en relación con este proceso. Tal y como se advierte, han sido diversos los argumentos y estrategias de presión utilizadas por los actores. Estos argumentos han sido expuestos tanto en el recinto del Concejo Municipal y en diversos medios de comunicación por parte de juristas, ambientalistas, analistas, académicos, gremios como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), representantes de diversas dependencias y funcionarios de carácter nacional, como la viceministra de Minas María Isabel Ulloa, quienes manifestaron su posición respecto a la realización de la Consulta.

Tabla No 1. Actores colectivos y lenguajes de valoración

Actor	Estrategias de presión	Repertorio de argumentos	Actor	Estrategias de presión	Repertorio de argumento
Gobierno Nacional. Presidencia, Ministerio de Minas	Decretos, políticas gubernamentales	El uso del subsuelo es competencia exclusiva del Estado central. La decisión de crear zonas donde se excluye o se restringe la minería es una competencia exclusiva del gobierno nacional.	Corte Constitucional	Sentencias	Los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera (Sentencia T-445/2016). El Gobierno Nacional debe respetar la autonomía de los municipios para definir el uso de su suelo y su ordenamiento territorial (Sentencia C-035/2016). Se deberá garantizar la participación activa y eficaz de los municipios en las decisiones sobre la prohibición o realización de actividades mineras (Sentencia C-123/2014).

Actor	Estrategias de presión	Repertorio de argumentos	Actor	Estrategias de presión	Repertorio de argumento
Procuraduría General de la Nación	Investigaciones disciplinarias	Las autoridades locales no son competentes para convocar a Consultas Populares sobre temas mineros. El uso del subsuelo es competencia exclusiva del Estado central.	Alcalde Municipal	Iniciativa de Consulta Popular	El Estado tiene potestad sobre los recursos del subsuelo, pero la definición del uso del suelo está en manos de los municipios. Se debe consultar cuando existe la posibilidad de adelantar proyectos que afectan al medio ambiente y modifiquen tanto el uso de los suelos como las actividades tradicionales de los habitantes de la zona.
Asociación Nacional de Industriales Asociación Minera del Tolima	Comunicado de Prensa Declaraciones públicas Tutelas	La propiedad de los recursos naturales no renovables es del Estado. La realización de Consultas Populares desincentiva la inversión extranjera. Las Consultas vulneran los derechos laborales de quienes derivan el sustento económico de la minería.	ONGs de derechos humanos Académicos Ambientalistas	Declaraciones Análisis	El proyecto La Colosa se desarrollará en una Zona de Reserva Forestal, área estratégica de alto valor ambiental por su biodiversidad y fuentes hídricas indispensables para el sostenimiento de procesos naturales y sociales de la región. La megaminería de oro a gran escala y cielo abierto implica procesos altamente contaminantes: deforestación, utilización de cianuro y grandes volúmenes de agua, entre muchos otros, que hacen inconmensurables los costos ambientales y sociales, frente a los beneficios privados y corporativos que deja la megaminería.

Uno de los actores fundamentales en la oposición a la Consulta ha sido la Procuraduría General encabezada por Alejandro Ordoñez. En su estrategia de presión a los funcionarios municipales que se mostraban favorables a los procesos participativos, tanto la Procuraduría General de la Nación como el Procurador Ambiental del Departamento del Tolima enviaron diversos comunicados a los Concejales Municipales informándoles que se realizaría un “acompañamiento preventivo” del proceso (Revista Semana, 27 de febrero de 2016). Del mismo modo fue enviado un oficio al alcalde municipal donde señalaba que:

siendo del Estado la propiedad de los recursos naturales no renovables y de su ámbito particular la planificación de su manejo, tales autoridades locales o seccionales carecerían de dicha competencia, por cuanto la descentralización y la autonomía territorial sistemáticamente deben ejercerse dentro de los límites que la Constitución y la Ley impone (Procuraduría General de la Nación, 8 de febrero de 2016).

Considerando los eventos ocurridos con relación a los procesos iniciados en contra de las autoridades del municipio de Piedras, estas estrategias de presión ejercidas por la Procuraduría se constituyeron en fuertes desincentivos para las autoridades locales que apostaban por los procesos participativos. El lenguaje de valoración presentado por la Procuraduría General, esgrimido también por el Gobierno Nacional para defender de manera acérrima su política extractivista, se ha constituido en un claro alineamiento con los intereses privados de las empresas mineras, que han expresado diversos argumentos a través de los gremios económicos como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI, 2016).

En este contexto adverso, la Corte Constitucional se convirtió en el único actor estatal con alto poder de influencia que ha tomado un papel activo en defensa de una interpretación expansiva de los derechos políticos, acorde con los principios constitucionales y los mecanismos de participación estipulados legalmente. La Corte Constitucional a través de la sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016 declaró que, ante la presencia de títulos mineros, debe prevalecer el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales. Así mismo, prohibió la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos, y reiteró la autonomía constitucional que tienen los municipios para decidir sobre sus suelos y ordenar el territorio, sentando un precedente fundamental de legitimidad para las Consultas Populares. Más adelante, en agosto de 2016, la Corte Constitucional reiteró su postura a través de la Sentencia T-445/2016 al señalar que las entidades territoriales hacen parte del Estado y por tanto son propietarias del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, precisando que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

Gobiernos locales, comunidades, ambientalistas, académicos y activistas de derechos humanos han defendido lenguajes de valoración mediante los cuales se defienden los derechos políticos, se rechaza la imposición por parte del Estado central de la planeación del desarrollo territorial y la adecuación legal para permitir la explotación de recursos naturales por parte de grandes empresas transnacionales, sin considerar la opinión de las comunidades locales que serán afectadas. Tal y como lo reglamenta la Ley de Participación Ciudadana (ley 134 de 1994):

Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio (Ley de Participación Ciudadana, artículo 33).

Exponiendo argumentos políticos, ecológicos, distributivos y ambientales, la acción colectiva de los diversos grupos sociales que apoyan las Consultas Populares han señalado cómo, en el caso del megaextractivismo minero, la explotación de los recursos ubicados en el subsuelo afecta todo el ecosistema del cual hacen parte, incluyendo el uso de las aguas, el cambio en el paisaje y el uso del suelo, determinando una transformación radical en las sociedades locales, hasta el punto de provocar incluso su

desaparición. En este sentido, existe abundante evidencia de daños irreparables que ya han sido provocados, por ejemplo, en el departamento del Cesar y en La Guajira debido a la explotación de carbón a gran escala (El Heraldo, 8 de junio de 2014; El Pílon, 30 de octubre de 2015). Por todas estas razones, los grupos sociales movilizados consideran como un derecho político básico, en una sociedad democrática, que se pregunte a las comunidades que van a ser afectadas si están de acuerdo o no con llevar a cabo grandes proyectos mineros en sus territorios.

En medio de la polémica, se logró tramitar una nueva Consulta Popular en el municipio de Cajamarca, epicentro del proyecto La Colosa, la cual fue realizada el 26 de marzo de 2017. Los resultados fueron contundentes ya que el 97.92%, equivalente a 6,296 votos, se pronunció negativamente frente a la realización de proyectos mineros. Ambientalistas y activistas defensores de derechos humanos de todo el país asistieron como acompañantes y garantes del proceso de Consulta Popular que lleva cerca de ocho años en gestación y que marcará un referente fundamental en la exigencia del reconocimiento de los derechos políticos. Lamentablemente, los hechos de violencia siguen presentes en Cajamarca. El 28 de julio de 2017 dos jóvenes integrantes de COSAJUCA fueron víctimas de un atentado con arma de fuego cuando realizaban actividades en el marco de las Jornadas por la Defensa de los Derechos Humanos, la Defensa del Territorio y del Agua, aunque por fortuna en esta ocasión no hubo consecuencias graves debido al atentado.

A pesar de todo lo anterior, la defensa del agua a través de la participación ciudadana y la democracia local, llevada a cabo en el departamento del Tolima frente a los poderosos intereses corporativos de la empresa Anglo Gold Ashanti, ha desencadenado un proceso nacional de acción colectiva a nivel local en reivindicación del derecho a participar en las decisiones sobre el desarrollo local y la defensa de los bienes comunes.

Conclusiones

A través de este artículo hemos explicado el contexto general en el que se desenvuelven los conflictos socioambientales asociados con la expansión de la megaminería en Colombia. Estas luchas por el agua y los bienes comunes han estado marcadas por la persecución y la violencia, justificadas mediante la asociación de la participación ciudadana para presentar demandas ambientales con actividades insurgentes, lo que tiene como consecuencia la estigmatización y la persecución de activistas, líderes sociales y organizaciones que son expuestas a graves riesgos.

El estudio de caso del Proyecto Minero La Colosa de la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti, en el departamento del Tolima, nos ha permitido identificar a los actores sociales e institucionales claves, sus estrategias de actuación y, especialmente, los lenguajes de valoración a través de los cuales se posicionan en el conflicto socioambiental. Por un lado, ubicamos al Gobierno Nacional encabezado por el Presidente de la República y sus ministros, la Procuraduría y las empresas mineras, como actores que han jugado un papel estratégico en el conflicto. Estos actores reproducen un lenguaje de valoración que sigue claramente la racionalidad económica que beneficia intereses corporativos, asociándola con una idea de prosperidad y desarrollo, superponiendo esta idea a las lógicas ambientales y a los derechos de participación democrática de las comunidades. Por otro lado, las comunidades, organizaciones sociales, activistas, académicos y la Corte Constitucional, han defendido lenguajes de valoración que defienden la vida democrática, tienen en cuenta los pasivos ambientales que deja la megaminería, defienden los bienes comunes y el agua como elemento central de la vida en común.

Después de los históricos fallos de la Corte Constitucional y de una intensa batalla jurídica -debido a múltiples recursos interpuestos ante el Consejo de Estado- fue posible realizar la Consulta Popular de julio de 2017 en el municipio de Cajamarca, que permitió expresar democráticamente el contundente rechazo de la comunidad a los planes y proyectos mineros. El proceso que condujo a la Consulta Popular en Cajamarca deja lecciones fundamentales, no solamente para Colombia. El proceso demuestra que la acción colectiva de comunidades locales, apoyadas por diversos colectivos sociales, ha permitido crear las condiciones para la generación de un amplio debate en el cual se discuten las posibilidades reales de participación ciudadana en el planeamiento del desarrollo local-regional, como promesa de las sociedades democráticas en general y de los principios constitucionales colombianos en particular.

Gracias a la acción colectiva local, la creación de redes de movilización y la convergencia de diversos sectores de la sociedad civil, se ha demostrado que es posible construir un lenguaje de valoración enmarcado en derechos, en el que la defensa de los bienes comunes prevalezca frente a los intereses privados y corporativos. Los resultados obtenidos a través de la utilización de mecanismos de democracia directa como estrategia de movilización no dejan lugar a dudas sobre la ilegitimidad de la política extractivista, implementada en favor de intereses corporativos, e impuesta desde el gobierno nacional a las regiones y localidades que son, en última instancia, las que asumen los inmensos costos y pasivos ambientales inconmensurables que deja la megaminería.

En toda América Latina, un continente sumido en el consenso extractivista, los gobiernos nacionales se oponen de manera decidida a la implementación de los

mecanismos democráticos de participación para consultar a las comunidades afectadas directamente por los proyectos extractivos. Basta observar los graves incidentes ocurridos en relación a la implementación de proyectos mineros en Brasil, Argentina y otros países de la región, para advertir que los planes y programas de gobierno en los cuales se sustentan las políticas extractivistas, difícilmente se ajustan a los marcos constitucionales que garantizan derechos fundamentales a sus ciudadanos. La intensidad de los daños ya causados en el deterioro de la calidad de vida de las comunidades locales donde se han desarrollado grandes proyectos -como La Guajira en Colombia, San Juan en Argentina, Zacatecas en México, Cajamarca en Perú, entre otros-, torna evidente las graves violaciones a los derechos fundamentales y a los derechos intergeneracionales, así como también el detrimento patrimonial de toda la ciudadanía por la explotación de los recursos naturales.

Por todo lo antedicho, es fundamental la fuerza de la movilización exigiendo más y mejor democracia, así como el desarrollo de múltiples mecanismos de democracia directa que hagan posible la participación ciudadana efectiva en el planeamiento del desarrollo local. La reivindicación de la participación democrática en los escenarios locales forma parte de las promesas no cumplidas en los procesos de democratización asociados a la descentralización del poder, como parte fundamental de las reformas promovidas en las últimas décadas. Es preciso recordar que el derecho a decidir, como condición del ejercicio de la ciudadanía, es una aspiración legítima en un orden democrático.

Referencias

- Acosta, Alberto (2012), "Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición", en Lang y Chávez (Coord.) (2012) Más Allá del Desarrollo: Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Quito: Abya Yala, Fundación Rosa Luxemburg, págs. 83-120.
- ANDI – Asociación Nacional de Industriales (2016), "La minería legal es compatible con el desarrollo y el ambiente". Disponible en http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_Mas.aspx?CustomID=1059 [Última consulta 7 de mayo de 2016]
- Badel, Luis José (2005), "Masacre de Cajamarca cumplió un año sin justicia: Colectivo de Abogados", en El Tiempo, 13 de abril de 2005. Disponible en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1675801>[Última consulta 30 de julio de 2017]
- CAJAR - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2011), "El Estado debe pedir perdón. Masacre de Cajamarca constituye crimen de lesa humanidad", Bogotá: CAJAR. Disponible en: <https://www.colectivodeabogados.org/Masacre-de-Cajamarca-constituye> [Última consulta 30 de julio de 2017]
- COSAJUCA - Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (2013), Violaciones de derechos humanos. Caso Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca, Cajamarca: COSAJUCA.
- Duarte, Carlos (2012), Cronologías Legislativas del Subsuelo en Colombia, Cali: Centro de Pensamiento Raizal.
- El Heraldo. (2014), "Minería deja el primer pueblo fantasma en el Cesar", 8 de junio de 2014. Disponible en: <http://www.elheraldo.co/cesar/mineria-deja-el-primer-pueblo-fantasma-en-cesar-155189> [Última consulta 21 de junio de 2017]
- El Pílon. (2015), "Desaparece el agua en la zona minera del Cesar", 30 de octubre de 2015. Disponible en: <http://elpilon.com.co/desaparece-el-agua-en-la-zona-minera-del-cesar/> [Última consulta, 17 de junio de 2017]
- El Nuevo Día (2014), "Corte Suprema confirmó condena a militares por masacre en Cajamarca", 12 de abril de 2014. Disponible en: <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/216020-corte-suprema-confirmando-condena-a-militares-por-masacre-en-cajamarca> [Última consulta 30 de julio de 2017]
- El Olfato (2015), El tuit de Paloma Valencia que generó molestia entre los ambientalistas, 3 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.elolfato.com/el-tuit-de-paloma-valencia-que-genero-molestia-entre-los-ambientalistas/>[Última consulta 30 de julio de 2017]

- El Olfato (2016), "Promotores de la consulta minera son marihuaneros y mamertos: gerente de Ecos del Combeima", 3 de octubre de 2016. Disponible en: <http://www.elolfato.com/promotores-de-la-consulta-minera-son-marihuaneros-y-mamertos-director-de-ecos-del-combeima/> [Última consulta 30 de julio de 2017]
- El Tiempo (2007), "Hallan en Cajamarca (Tolima) reserva de oro que estaría entre las 10 más grandes del mundo", 21 de diciembre de 2007. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3871744> [Última consulta 30 de julio de 2017]
- Fajardo, Darío (2009), Territorios de la agricultura colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Fierro, Julio (2012), Políticas Mineras en Colombia, Bogotá: ILSA.
- Global Witness (2017), Defender la Tierra. Londres: Global Witness.
- Grupo de Memoria Histórica (2013), ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Gudynas, Eduardo (2013), Extracciones, Extractivismos y Extrahecciones. Un Marco Conceptual sobre la Apropiación de Recursos Naturales. Uruguay: Observatorio del Desarrollo, CLAES, No 18.
- Gutiérrez Torres, Carolina (2013), "El 'Loco' que se le opuso a La Colosa", en El Tiempo, 9 de noviembre de 2013. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-loco-se-le-opuso-colosa-articulo-457492> [Última consulta 6 de febrero de 2018].
- Harvey, David (2003), El Nuevo Imperialismo, Madrid: Akal.
- Hincapié, Sandra (2015), "Conflicto social, reformas estatales y crimen organizado en México y Colombia, 1982-2012", en Karina Ansolabehere, Sandra Serrano y Daniel Vázquez (Coord.) Los Derechos Humanos y la Violencia: Estado, Instituciones y Sociedad Civil. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes y México: FLACSO.
- Hincapié, Sandra (2017), "Derechos humanos, participación y conflicto social. ¿Es posible decidir sobre el propio territorio?", en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez (Coords.), 9 Razones para (Des)confiar de la Lucha por Derechos Humanos, México: FLACSO, UNAM, págs. 87-114.
- Hincapié, Sandra y Jairo López (2016), "Derechos humanos y bienes comunes. Conflictos socioambientales en Colombia", en Desacatos, No 51, mayo-agosto 2016, págs. 130-141.
- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on Internal Displacement 2017. Disponible en: < <http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/> >, consultado el 8 de febrero de 2018. [Última consulta 8 de febrero de 2018]

- López, Claudia (2010), Y Refundaron la Patria... De cómo Mafiosos y Políticos Reconfiguraron el Estado colombiano, Bogotá: Debate.
- Martínez-Alier Joan (2009), "Lenguajes de valoración", en: El Viejo Topo, N° 253, págs. 94-103.
- Mondragón, Héctor (2002), Colombia: o Mercado de Tierras o Reforma Agraria. Bogotá: ANUC UR, Fensuagro.
- Pax (2016), Democracia Vale más que el Oro. Países Bajos: Pax.
- Procuraduría General de la Nación. Oficio AD-MHR-070 enviado a Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué. 8 de febrero de 2016. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/300226167/Oficio-Procuraduria-a-alcalde-de-Ibague> [Última consulta, 16 de mayo de 2016].
- Revista Semana (2009), "Cinco militares condenados por la masacre de Cajamarca", 9 de enero de 2009. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/cinco-militares-condenados-masacre-cajamarca/106889-3> [Última consulta 30 de julio de 2017]
- Revista Semana (2016), "La revolución antiminera de Ibagué", 27 de febrero de 2016. Disponible en <<http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/la-consulta-popular-y-la-revolucion-antiminera-de-ibague/34666>>, [Última consulta 15 de junio de 2017].
- Romero, Mauricio (2007), Parapolítica: la Ruta de la Expansión Militar y los Acuerdos Políticos, Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris.
- Svampa, Maristella (2013), "Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina", en Nueva Sociedad, 244, págs. 30–46.

WATERLATGOBACIT